

К ВОПРОСУ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ**Иброхимова Наимахон Илёсжон кизи***Магистрантка 2 курса направления Лингвистика: русский язык***Мухиддинов Анвар Гофурович***Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Ферганский
государственный университет*

Аннотация. В статье рассматривается вопрос синонимии как один из центральных вопросов современного языкознания. Известно, что синонимия представлена на разных уровнях языка: грамматическом, словообразовательном, фразеологическом и лексическом. В фокусе исследования этой работы является лексическая синонимия. По мнению известного лингвиста И.В. Арнольд, синонимия свойственна всем языкам и служит показателем развитости языка, поскольку «богатый разносторонне развитый словарный состав имеет сильно развитую систему функциональных стилей, а богатство стилей предполагает возможность отбора, а эта последняя известную взаимозаменяемость слов, т.е. синонимику».

Ключевые слова: синонимия, грамматический строй, лексика, фразеология, словообразование.

Синонимия является свойством всех развитых языков и воплощает выразительные возможности языковой системы. Универсальность этого явления, отражающего диалектическое взаимодействие семантического тождества и различия, коммуникативная предназначенность синонимов, активно используемая говорящим и пишущим, определили многоаспектность подходов к синонимическим связям.

Достижения в области современной лингвистики создали фундамент для широкого и разноаспектного изучения синонимических отношений как одного из важных видов системных связей слов.

Возможность системного подхода к изучению русской синонимии обусловлена свойствами словарного состава языка, для которого характерна сложность внутреннего устройства: отдельные участки системы не изолированы друг от друга, «между ними существуют разнонаправленные связи, наконец, само существование лексических подсистем, движения в их составе, взаимные отношения входящих в них единиц и их группировок регулируются всем словесным составом языка».

Лексическая система представляет собой сложное взаимодействие различных лексических группировок, при этом синонимические связи пронизывают лексическую систему, сопрягаясь и пересекаясь с иными видами отношений лексических единиц. Все узловые вопросы системных характеристик слов так или иначе соприкасаются с проблемами синонимии, что определяет сложность их изучения. Как пишет М.В. Никитин, «проблема синонимии — одна из вечных проблем лингвистической семантики, не получающих общепринятого решения, несмотря на непрекращающиеся усилия как по теоретическому осмыслению явления, так и по практическому составлению словарей синонимов».

С традиционной точки зрения, принято различать синонимию языковую и речевую, при этом термин «язык» употребляют вслед за А. Гардинером и Ф. де Соссюром в отношении всего, что зафиксировано в словарях и грамматиках того или иного языка, а термин «речь», напротив, принадлежит ко всему «нетрадиционному», т.е. к тому, что остается в тексте, если убрать традиционное. Соответственно, под языковой синонимией понимают синонимические отношения слов, зафиксированные в толковых и синонимических словарях. Речевую синоимию, по мнению исследователей, можно наблюдать в «художественной речи писателей и поэтов, способных к нетрадиционному новаторству». Вместе с тем, восприятие языкового и речевого контекста как творческой силы, искаженное понимание речи как

художественного языка писателя или поэта препятствуют исследованию синонимии на уровне системы языка.

На наш взгляд, такой подход к синонимии ошибочен. Большинство исследователей синонимии понимают язык как предмет, который можно рассматривать без учета принципов функционирования сознания человека. Авторы подобных работ обращаются к текстам словарей, представляющим систему языка. Так, Р.Л. Смулаковская считает, что функционально-семантическая характеристика слова в тексте позволяет проследить реализацию системных возможностей, представленных в качестве неких правил слов в толковых словарях. Лингвист полагает, что наличие словарей синонимов подготовило почву для анализа синонимичных глаголов в тексте, поскольку появилась возможность сопоставить синонимический ряд в словаре с его отражением в тексте и выявить «потери» и «приобретения» на пути от словаря к тексту [15, с.38-39]. Говоря о словаре, очевидно, исследователь, имел в виду систему языка, а не текст, в противном случае ее фраза не приобрела бы смысла.

Синонимия, являясь конституитивным свойством языка, несомненно, связана с познанием и обозначением важных для человека областей мироздания. В явлении синонимии М.В. Никитин видит доказательство того факта, что словарный состав языка – это не хорошо упорядоченная система, а «конгломерат единиц, которые память свела вместе из разнообразных источников и которые вовлекаются в соотношение и функции системы по мере необходимости». Другими словами, появление новой лексической единицы для номинации уже обозначенного концепта вызывается не внутрилингвистическими факторами, а потребностями говорящего. Таким образом, существование синонимических рядов в естественном языке всегда мотивированно.

Появление новой лексической единицы для номинации уже обозначенного концепта вызывается потребностями говорящего. Таким

образом, существование синонимических рядов в естественном языке всегда мотивированно и обусловлено интерпретацией Наблюдателя. Ведущим фактором закрепления каких-либо слов в синонимических рядах, по нашему мнению, является намерение говорящего или Наблюдателя использовать именно данные слова в коммуникации. Каждый человек стремится создать простую и ясную картину мира. На эту картину мира и ее оформление человек переносит центр тяжести всей своей жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность. Следовательно, любое знание о мире относительно. Концептуальная картина мира – это образ или глобальная репрезентация мира, творимого человеком в процессе его взаимодействия с окружающей средой и другими людьми и являющегося для него реальным. Каждый отдельный человек существует лишь постольку, поскольку он осознает себя как сущность в языке.

Во многих описаниях синонимов разграничивают семантические (идеографические, или понятийные) и стилистические синонимы. Первые различаются оттенками в значении (друг — приятель, трусливый — робкий, идти — вышагивать, бежать — мчаться). Если у слов не совпадают только прагматические свойства (экспрессивно-оценочные компоненты семантики), то их традиционно относят к стилистическим синонимам (говорить — вещать, дети — ребятня, голова — башка). При этом «функциональная сфера употребления и экспрессивная (высокое/низкое) окрашенность, как правило, актуализируются одновременно: лик — лицо — рожа — образина». Однако разделение на идеографические и стилистические синонимы весьма условно, поскольку чаще всего синонимы различаются и оттенками значения, и экспрессивной окрашенностью, и сферой употребления (идти — плестись, объяснять — разжевывать, одежда — облачение).

Минимальные по составу двучленные синонимические ряды представляют интерес для выявления соотношения тождества и различия в характеристике синонимических связей. В силу минимальности своего

состава они оказываются именно тем типом синонимических рядов, который особенно часто демонстрирует отношения семантического тождества. Так, по данным «Словаря синонимов русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой, полностью совпадают по значению члены синонимических рядов практика — опыт, иван-чай — кипрей, обмануться — ошибиться, сорить — мусорить, укачать — убаюкать. Нередко члены синонимических пар различаются только степенью употребительности (забастовка — стачка, кукуруза — маис, обратиться — адресоваться). Двучленные синонимические ряды, характеризующиеся максимальной семантической близостью, нередко включают в свой состав слово общеупотребительное, с одной стороны, и слово, характерное преимущественно для специальной или официальной речи, — с другой. Семантическая дублетность часто подчеркивается тем, что один из членов синонимической пары — слово заимствованное, при этом заимствование, часто осуществляемое через терминологическую сферу, связано обычно с определенной функциональной ограниченностью: припев — рефрен, одновременный — синхронный, экспортировать — вывозить, утверждать — ратифицировать, обмундировать — экипировать, приспособиться — адаптироваться и т.п.

Многочленные синонимические ряды представлены прежде всего в тех участках лексической системы, которые связаны с обозначением ненормативных, социально осуждаемых объектов и явлений действительности (синонимические ряды с опорными членами дурак, лентяй, бродяга и т.п.).

Следует уточнить, что синонимичные лексемы, по всей видимости, выражают не одно и то же, а различные понятия, имеющие в своем составе минимум один общий признак. В противном случае существование двух или более слов, выражающих одно и то же понятие, было бы необъяснимым. Таким образом, традиционный критерий общности выражаемого понятия

можно уточнить и сформулировать как критерий частичной общности выражаемых понятий.

Список литературы:

1. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
2. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
3. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
4. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
5. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
6. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
7. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
8. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
9. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.

10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
11. АЛИМОВ, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
12. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
13. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
14. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
15. Kazakbaevich, S. N., Solieva, Z. B., Kazakbayevich, S. N., & Bakhtiyarovna, S. Z. (2022). SYNTAXIS RUSSIAN LANGUAGE. FUNCTIONALIZATION OF SINGLE PROPOSALS IN PERIODICAL PRINTING TEXTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 486-489.
16. Muratovna, Y. U., & Kazakbaevich, S. N. (2021). HERMENEUTICS AS A SCIENCE OF CORRECT UNDERSTANDING AND INTERPRETATION OF THE MEANING OF PHILOSOPHICAL TEXTS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(04), 70-73.
17. Tirashevna, K. S., & Kazakbaevich, S. N. (2020, December). GROUP FORM ORGANIZATION OF LEARNING ACTIVITIES AS AN INTERACTIVE RECEPTION WHEN LEARNING VERB. In *Archive of Conferences* (Vol. 12, No. 1, pp. 7-9).

18. Kazakbayevich, S. N. Diplomatic Post as a Source of the Genre of Travel Notes About the Bukhara Khanate. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 221-224.
19. Kazakbayevich, S. N., & Aleksandrovna, K. T. ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 30.
20. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
21. Аджеминова, Э., & Давлятова, Г. (2021). PHRASEOLOGICAL UNIT IN THE SYSTEM OF LANGUAGE SIGNS. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka*, 1(1).
22. Аджеминова, Э. Р., & Бадалова, Ш. А. (2021). Когнитивная ценность фразеологизмов. *Вестник магистратуры*, (4-1 (115)), 110-113.
23. Аджеминова, Э. Р. (2021). ВЛИЯНИЕ ИДИОЭТНИЧЕСКОГО АСПЕКТА НА РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(5), 99-103.
24. Сабиров, Н. К., & Исмаилова, Г. А. (2022). КОНЦЕПТ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(6), 897-899.